

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
100 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
94 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	

SUG'URTA FAOLIYATIDA AXBOROT JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Shakirov O'tkirbek Taxirovich

"Kafil-sug'urta" AJ Investisiya departamenti direktori

Annotatsiya: Maqola sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy tamoyillariga bag'ishlangan. Ishda avtomatlashtirishning asosiy bosqichlari va yo'nalishlari, jumladan, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va saqlash, shuningdek, ularni sug'urta risklarini boshqarish tizimiga integrasiyalash masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikasiya texnologiyalari, sug'urta bozori, blokcheyn texnologiyasi, raqamlashtirish.

Abstract: The article is devoted to the theoretical principles of automation of information processes in insurance activity. The work discusses the main stages and directions of automation, including data collection, processing and storage, as well as their integration into the insurance risk management system.

Keywords: information and communication technologies, insurance market, blockchain technology, digitization.

Аннотация: Статья посвящена теоретическим основам автоматизации информационных процессов в страховой деятельности. В работе рассматриваются основные этапы и направления автоматизации, включая сбор, обработку и хранение данных, а также их интеграцию в систему управления страховыми рисками.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, страховой рынок, технология блокчейн, цифровизация.

KIRISH

Rivojlangan davlatlar tajribasi dunyoda bosqichma-bosqich axborotlashgan jamiyat va raqamlashtirilgan iqtisodiyot shakllanib borayotganligini hamda ilg'or texnologiyalarning shiddat bilan tarqalish tendensiyalarini ko'rsatmoqda. Bunday iqtisodiyot axborot va bilimlar rolining ortishi, insonlar o'zaro munosabatlarini samarali yo'lga qo'yishda yagona axborot makonining shakllanishi, jahon axborot resurslariga keng kirish imkoniyatlarining paydo bo'lishi, axborot mahsulotlari va xizmatlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining ortib borishi va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborotlardan samarali foydalanish bilan izohlanmoqda.

Respublikamizning davlat ishtirokidagi yirik tijorat kompaniyalari, jumladan sug'urta kompaniyalari ham iqtisodiyotda muhim rolni o'ynamoqda, shuning uchun ham ular faoliyatini raqamlashtirish mamlakat yalpi ichki mahsuloti o'sishiga bevo'sita ta'sir ko'rsatib, davlat sektorining raqamli transformasiyasi iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri bo'ladi. Sug'urta kompaniyalari boshqaruv metodologiyasining takomillashib borishi va ular asosida yaratiladigan korporativ axborot tizimlari sug'urta elektron biznesining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatib, marketing faoliyatini yanada yuqori darajada tashkil qilishga ko'mak beradi.

Hozirgi mavjud sharoitlarda real vaqt rejimida marketing ma'lumotlarini samarali yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va taqdim etishga eri-shish mushkul, chunki axborot tizimining tarkibi, funksional imkoniyatlari va texnik parametrlari bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilishda foydalanilayotgan uzatish kanallarining o'tkazish imkoniyatlari, talab qilinayotgan vaqt birligi va mavjud xotira hajmining chegaralanganligi to'liq hisobga olinmaydi. Shuning uchun ham ularning faoliyat ko'rsatish samaradorligini yuksaltirish maqsadida marketing axborot tizimlaridan sug'urta faoliyatida optimal foydalanish va ularni loyihalashtirish jarayonlarini takomillash-tirish talab etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va axborot tizimlaridan milliy iqtisodiyotning turli tarmoq va sohalari samarali foydalanish muammolariga mamlakatimiz va chet el olimlarining ko'pgina ilmiy ishlari bag'ishlangan.

K.S. Laudon, J.P. Laudonlar¹ o'z tadqiqot ishlarida axborot tizimlarini loyihalashtirish, ishlab chiqish va amaliyotda qo'llashning metodologiyasini taklif qilishgan. Ularning ilmiy ishlarida axborot tizimlarining tarkibiy jihatlari, infratuzilmasi, tarmoq texnologiyalari, axborot tizimlarini ishlab chiqish va axborot texnologiyalarining turlari ko'rib chiqilgan.

Axborot tizimlarini boshqaruvda qo'llash, ularni optimal loyihalashtirish, turli funksional masalalarni yechishda axborot tizimlaridan samarali foydalanish kabi yo'nalishlarda S.Kennet, P.Jeynlar² o'z tadqiqotlarini olib borishgan.

A.M Vendrovning ilmiy ishlarida iqtisodiy axborot tizimlarining dasturiy ta'minotini loyihalashtirish va zamon talabidan kelib chiqqan holda ishlab chiqish, uning tarkibiy jihatlari optimal loyihalashtirish, dasturiy ta'minotning iqtisodiyotini yuritish, ularda axborot xav-sizlikni ta'minlash muammolari keng o'rganilgan³.

Milliy iqtisodiyotning tarmoq va sohalari axborot tizimlarini optimal joriy qilish, avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini moliyaviy-iqtisodiy masalalarni echish natijasida olinadigan iqtisodiy samaradorlikka erishish yo'llari, axborot tizimlarining instrumental vositalarini ishlab chiqish masalalari V.V. Dikning ilmiy-tadqiqot ishlarida ko'rib chiqilgan⁴.

Sohaning yirik olimlaridan bo'lmish, A.N. Romanov o'z ilmiy ishlarida iqtisodiy axborotlarni mashina usulida qayta ishlashni tashkil qilish, qog'ozsiz texnologiyalardan amaliyotda foydalanish, maslahat beruvchi axborot tizimlarini ishlab chiqish, intellektual axborot tizimlarini loyihalashtirish, bank va moliya sohasiga axborot tizimlarini keng joriy qilish kabi muammolarni keng o'rgangan⁵.

Akademik S.S. Gulomov o'z ilmiy ishlarida axborotlar oqimlarini optimal tashkil qilish, avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini ishlab chiqish va amaliyotda samarali qo'llash va raqamli iqtisodiyotning shakllanib borish jarayonlarini keng yoritib bergan⁶.

Professor R.X. Alimov olib borgan tadqiqotlarida milliy iqtisodiyotning turli tarmoq va sohalari axborot tizimlarini joriy qilish, ularning tizimlarini optimal loyihalashtirish, texnik va dasturiy-texnologik vositalardan samarali foydalanishning iqtisodiy-matematik modellarini taklif qilgan⁷.

T.S. Quchkarov o'z ilmiy ishlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini moliya tizimi muammolarini hal qilishda qo'llash, g'aznachilik masalalarini ilg'or axborot tizimlari asosida echishning yangi yondashuvlarini va idoralararo axborot almashuvni keng yo'lga qo'yishda axborot tizimlarining integratsiyasini yo'lga qo'yish kerakligini taklif qilgan⁸.

Yuqorida keltirilgan jihatlar marketing axborot tizimlarini optimal loyihalashtirish va faoliyat ko'rsatishiga hamda ulardan samarali foydalanishga kompleks yondashuvlarni ishlab chiqishni talab qilmoqda. Shular ushbu tadqiqot maqsadi va masalalar tarkibini aniqlashga imkon berdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu dissertatsiya ishida qiyosiy taqqoslash, tizimli, iqtisodiy-statistik va ekonometrik tahlil, ko'pomilli tadqiqotlar usullari, anketa so'rovlari, statistik tanlovlar, guruhlash, solishtirish, induksiya, deduksiya, optimallashtirish usullari hamda axborot tizimlarini ishlab chiqish usullari, texnologiyalari va maxsus dasturlardan keng foydalanildi.

- 1 Laudon K.C., Laudon J.P. Management Information Systems. Managing the digital firm / 12th edition. New York: Prentice Hall. 2016. 677 p.
- 2 Kenneth C. Jane P. Menedjment information systems. Managing the Digital Firm. Printed and bound by Courier Kendalville in United States of America. Pearson Education Limited 2016.– P. 675.
- 3 Божко В.П. Информационные технологии в статистике. М.: МЭСИ, 2004. - 128 с., Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем / А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.
- 4 Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки / В.В. Дик. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 300 с.
- 5 Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Советующие информационные системы в экономике: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 258 с.
- 6 Гуломов С.С., Бегалов Б.А. Informatika va axborot texnologiyalari Darslik, "Fan" nashriyati, 2010 й., 685 б.
- 7 Алимов Р.Х., Ходиев Б.Ю. Ахборот-коммуникациялар бозори: шаклланиш, тенденциялар, эконометрик моделлаштириш ва ривожланиш. Монография. Тошкент. ФАН. 2001.
- 8 Кучкаров Т. С. Рақамли иқтисодиёт шароитида Ўзбекистон Республикаси ғазначилиги ахборот тизимини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Т.: 2019. - 258 б.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug'urtada ma'lumotlarni qayta ishlashning texnologik jarayonlari ularni to'plash va ro'yxatdan o'tkazishdan boshlanadi. Bu bosqichning mohiyati ma'lumotlar tashuvchisida boshqarish ob'ekti ahvolini aks ettiruvchi ko'r-satkichlarni ro'yxatdan o'tkazishdan iborat bo'ladi.

Sug'urta kompaniyalarida olinadigan boshlang'ich axborotlarning to'la-qonliligi, ishonchliligi va o'z vaqtida ega bo'lishiga ob'ektni boshqarish-ning aniq bir vazifalari bo'yicha nafaqat to'g'ri qarorlar qabul qilish, balki umuman boshqarish samaradorligiga ham bog'liqdir.

Sug'urta kompaniyalarida ma'lumotlarni to'plash va ro'yxatdan o'tkazish bosqichi katta mehnat sig'imi bilan ajralib turadi hamda boshqarish ob'ek-tining turli bo'linmalaridagi ko'plab mutaxassislar ishtirokini talab etadi. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, mavjud sug'urta axborot ta'minotida mujassamlangan sug'urta ko'rsatkichlarini tahlil qilish eng dolzarb masala-lardan hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda sug'urta marketing axbo-rotlari tahlil qilish tizimi bo'lib, marketing ma'lumotlari va muammo-larini tahlil qilishning zamonaviy usul-lari majmuasidan iboratdir. Marketing axborotlarini tahlil qilish tizimining asosini statistik bank va modellar banki tashkil qiladi.

Axborotlarni to'plash va ro'yxatdan o'tkazish operasialari ham qo'lda, ham texnik vositalardan foydalani-ladigan holda bajarilishi mumkin. Ma'lumotlarni qo'lda to'plash va ro'yxatdan o'tkazishda tegishli xizmatlar mutaxassislari va texnik vositalarni qo'llamagan holda alohida ijrochilar yoki qog'oz tashuvchida ishlovchi qur-ilmalar ishlari natijalarini aks ettiruvchi sifat, og'irlik va hajm xarakteristikalarini ro'yxatdan o'tka-zadi. Market-ingni qo'llash sharoitida sug'urta kompaniyalari optimal fao-liyat ko'rsatishlari uchun qabul qilingan boshqaruv qarorlarigacha va undan keyingi holat bo'yicha axborotlarni olishlari shart. Unda axborot oqimlarini optimal tashkil qilish va sifatli marketing axborotlari sug'urta kompaniyasi marketologlariga quyidagilarni beradi:

- raqobatdagi kompaniyalarga nisbatan aniq ustunliklarga erishish imkoni yaratiladi;
- moliyaviy risklarni pasaytirish va xavflarni oldini oladi;
- mijozlarning sug'urta mahsulotlariga bo'lgan munosabatlarini aniq-lash imkonini beradi;
- marketing faoliyatini qanday yo'lga qo'yilganligini baholab boradi;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilishni axborot jihatdan qo'llab-quv-vatlaydi;
- iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini yaxshilab boradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bozorni o'rganish va uning ehtiyojlarini aniqlash sug'urtalovchining yoki sug'urta vositachilarining maqsadi va imtiyo-zidir. Shu bilan birga, sug'urta bozorini o'rganish sug'urtalovchining va sug'urtalanuvchining moliyaviy-iqtisodiy aloqalarini optimallashtirishning markaziy nuqtasidir. Iste'molchilar-ning ehtiyojlarini aniqlash kom-paniya marketing strategiyasining asosi hisoblanadi. Sug'urtalovchi o'z faoliyatining bir yoki bir nechta sohada rivojlanishi to'g'risida qaror qabul qilganligi to'g'risidagi tegishli tadqiqotlar natijalari asosida olingan bozor ma'lumotlariga asoslanadi.

Bunday yaratiladigan tizimlar funksional imkoniyatlari natijaviy maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda shakllantiriladi. Shuning uchun ham sug'urta kompaniyalarining MAT alohida modullardan tashkil topgan bo'ladi, ya'ni sug'urta marketingi, sug'urta polisini sotish, mijozlarga xizmat ko'rsatish va mijozlar haqida ma'lu-motlardan iborat bo'ladi.

Samarali marketing kampaniyasini amalga oshirish uchun turli guruhga xos bo'lgan mijozlarning qiziq-ishlari haqida axborotlar kerak bo'lib, uni sotuvlar yoki xizmat ko'rsatish bo'limlaridan olish mumkin bo'ladi. Sug'urta polislarini samarali sotish uchun sotuvlar va xizmat ko'rsatish bo'limlari o'zaro hamkorlikda ishlashlari shart bo'lib, mijozlar bilan bo'ladigan har bir muloqotdan keng foydalanishlari kerak, ya'ni ular mijozlarga sifatli xizmatlar ko'rsatish uchun umumiy axborotlarga ega bo'lishlari lozim.

Shunday qilib, marketing ma'lumotlarini yig'ish tizimi sug'urtalov-chining manfaatlarini hisobga olgan holda sug'urtalovchining «ko'zlari va quloqlari»ni bozorning iste'mol muhitida harakat qilish va uning sama-ra-dorligini oshirish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham, bozor axborot-lari bo'lmagan holda, moliyaviy va iqtisodiy sug'urta munosabatlarini optimallashtirish mumkin emas. Umuman olganda, kompaniya o'z faoliyatini rejalashtirishda ilgari to'plangan tajribaga, shuningdek, marketingni su-g'urtalash mahsulotlari bo'yicha muta-xassislarning fikrlariga tayanishi mumkin. Biroq, yangi bozorga kirishda uning tadqiqotlari mutlaq kerak bo'ladi, ya'ni:

- bozor tadqiqotlari vaqtida sug'urtalovchilarni avval aniqlashlari kerak;
- sug'urta xizmatlariga mijozning talablari, sug'urta qoplamasi, mi-jozga taqdim etilayotgan qo'shimcha xizmatlar qatori, shuningdek sug'urta xizmatlarining sifati o'rganilishi lozim;
- sug'urta kompaniyasini va muayyan mahsulotni tanlashda sug'urtala-nuvchilar uchun motivasiya va mezonlar taklif qilish lozim;
- sug'urta xizmati va kompaniyaning o'zi haqida ma'lumotlar tarqatish uchun eng samarali kanallarni aniqlab olish dardor;
- sug'urta xizmatlari uchun imtiyozli tarqatish kanallarini belgilab olish kerak.

Sug'urta xizmati bilan elektron shakldagi axborotlarni yo'qotish, yo'q qilish yoki shikastlash bilan bog'liq bir nechta xavflar sug'urtalanadi. Xusu-san, AKTning dasturiy vositalari, hamda aloqa vositalarining buzilishi yoki ishdan chiqishi, xizmat ko'rsatuvchi xodim yoki uchinchi shaxslar tomonidan axborot tizimlarini vaqtincha yoki butunlay ishdan chiqarishga qaratilgan g'ayriqonuniy hatti-harakatlari, shuningdek dasturiy viruslarning kiritilishi va ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni buzib ko'rsatish kabi xavflar shular jumlasidandir. Shulardan kelib chiqqan holda, sug'urta kompaniyasi axborot ta'minotini optimal tashkil qilishda unda axborot oqimlarining qanday tashkil qilinganligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Ushbu sxemadan ko'rinib turibdiki, sug'urta biznes-jarayonlari-ning barcha ishtirokchilari o'zaro bir-birlari bilan pul yoki axborot oqim-lari bilan bog'langandir. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, axborot oqimlari-ning dastlabki bosqichida ob'ektiv, dolzarb va aniq yig'ilishi, qayta ishlanishi va saqlanishi sug'urta faoliyatining keyingi bosqichlarida to'g'ri qarorlar qabul qilishning muhim sharti bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda sug'urta mamlakatning iqtisodiy o'sishining uzluksizligi va barqarorligini ta'minlovchi bozor iqtisodiyoti infratuzilmasini tashkil etadigan muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. Hozirda sug'urta kompaniyalari tomonidan taklif etilayotgan xizmatlar ko'lami doimiy ken-gaytirilib, ularning sifati sug'urtalanuvchilar talabidan kelib chiqib yaxshilanmoqda.

Ilmiy va texnologik inqilob ishchilarning ish unumdorligi va samara-dorligini doimiy oshirib, ishlab chiqarish tushunchasi uchun muhim bo'lgan sifatli mahsulot ishlab chiqarishga xizmat qilish uchun avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini yaratishga imkon berdi. Keyinchalik, bozor rivojlanishida va axborotlashtirish tendensiyasidan kelib chiqqan holda, avto-matlashtirish muvaffaqiyatli faoliyat yuritadigan sug'urta kompaniyalarning barcha jarayonlarida mustahkam joylashgan.

Sug'urta kompaniyasi uchun maqsadlarni belgilash kelajak tashkiloti-ning o'zgargan holatini tasvirlashdir. Kompaniyaning maqsadini shakllanti-rishda uning mavjud holatini, unda biznes-jarayonlarni amalga oshirish tartibini, xususan, uni rekonstruksiya qilish tartibini, uning raqobat-bardosh tashqi muhitini tahlil qilish kerak. Bozor iqtisodiyotida tashqi foydalanuvchilar uchun boshqaruv va axborot olish uchun alohida axborotlarni yaratish kerak bo'ladi. Shu munosabat bilan faoliyat prinsipi bo'yicha yagona iqtisodiy tahlil shakllanadi. Sug'urta kompaniyasi bozor imkoniyatlarini aniqlashi kerak, buning uchun bozorni tahlil qilish va marketingni aniqlash ishlari olib boriladi.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, sug'urta marketingi mijozlar haqidagi axborotlar bilan ishlashda nafaqat marketing bo'limiga yangi imkoniyatlarni yaratib beradi, balki sug'urta kompaniyasi rahbariyati uchun ham boshqaruv qarorlarni qabul qilishda keng sharoitlar taqdim qiladi. Sug'urta biznes-jarayonlari haqidagi ma'lumotlarni tizimlashtirish hara-jatlarni kamaytirish va mijozlar qoniqishi darajasining yuksalishiga ham olib kelib, axborotlarni yagona bazada saqlash esa sug'urta mahsulot-larini bozorda yuritishda qo'shimcha imkoniyatlarni yaratadi.

Sug'urta kompaniyasining MATda yagona ma'lumotlar bazasiga axborotlarni kiritish vositalari bo'lishi kerak bo'lib, u nafaqat kompaniya xodimlari, balki mijozlar ham unga kirish imkonlari yaratilishi kerak bo'lib, unda har bir yangi kontaktda ma'lumotlar markazlashgan holda yangilanib borishi lozim. MAT ma'lumotlarni mijozlar bilan munosabatlar nuqtala-rining turli ko'rinishidan olishi kerak. Bir marta yig'ilgan va tizimlashtirilgan axborotlar keyinchalik MBdan olinib va tahlil qilinib, sug'urta kompaniyasi faoliyatida keng foydalanilishi mumkindir.

Sug'urta faoliyati marketing axborot tizimining har qanday maqsadda ishlashini ta'minlaydigan jarayonlar quyidagi komponentlarga bo'linishi mumkin:

- tashqi yoki ichki manbalardan sug'urta ma'lumotlarini kiritish;
- kirish sug'urta ma'lumotlarini qayta ishlash va uni to'g'ri shaklda taqdim etish;
- mijozlarni taqdim etish yoki boshqa tizimga o'tkazish uchun axborotlar olish;
- mijozlar fikrlari - bu ma'lumotlarni tuzatishda ushbu kompaniya xodimlari tomonidan qayta ishlangan ma'lumotlar;
- avtomatlashtirilgan tizim - xodimlar va o'z faoliyati uchun avtomat-lashtirilgan vositalaridan iborat tizim bo'lib, belgilangan funksiyalarni bajarish uchun avtomatlashtirilgan texnologiyani amalga oshiradi.

Sug'urta kompaniyasi axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning asosiy tamoyillariga quyidagilar kiradi, ya'ni qaytarish, ishonchlilik, moslashuvchanlik, xavfsizlik, samimiylilik, standartlarga muvofiqlik. Or-qaga qaytarish - samarali, ishonchli, samarali tizimga ega bo'lishga, vazifa-larni tezda hal qilish imkoniyatini kamaytirishga qaratilgan. Bunday hol-da, axborot tizimining iqtisodiy jihatdan qoplanish muddati besh yildan oshmasligi kerak.

Sug'urta axborotlarining ishonchliliigi zamonaviy texnologiyalardan keng foydalangan holda ishonchli dasturiy ta'minot va apparat yordamida amalga oshiriladi. Xarid qilingan axborot tizimlari sertifikatlariga ega bo'lishi kerak.

Moslashuvchanlik, ya'ni sug'urta marketing axborot tizimi o'zgaruvchan talablarga, yangi funksiyalarga oson moslashuvini anglatadi. Bunga odatda modulli tizimlarni yaratish orqali amalga oshiriladi.

Xavfsizlik – sug'urta axborotlarini muhofaza qilish, tizim bilan ishlashni tartibga solish va maxsus foydalanishni nazarda tutadi.

Do'stonalik sodda, o'rganish va ulardan foydalanish oson standartlarga muvofiqi yoki standartlashtirish va birlashuv prinsipiga rioya qilish-dan iboratdir.

Ishlab chiqilayotgan marketing axborot tizimini loyihalashtirish va ishlov berishda resurslarni tejash nuqtai-nazaridan standartlardan keng foydalanish tavsiya etiladi. Birlashtirilgan va standartlashtirilgan komponentlar kirish hujjatlarining aniqligini nazorat qilish uchun dasturiy modullar, texnologik darajadagi nazorat obektlari tasniflagichlari, kodlovchi va boshqalarni qamrab oladi. Avtomatlashtirilgan marketing axborot tizimlarining asosiy maqsadi elektron axborot resurslarini to'plash va saqlash emas, balki foydalanuvchilar uchun ulardan qulay foydalanishni ta'minlashdir. Bunday tizimlarning eng muhim xususiyatlaridan biri bo'lib, ularning ma'lumotlar bazalarida ma'lumotlarni qulay ko'rinishda olishni tashkil qilishdir. Shuning uchun ham, bunday tizimlar amalda avtomatlashtirilgan axborot qidirish tizimlari hisoblanadi. Shunday qilib, axborot jarayonlarini avtomatlashtirish xodimlarning ish unum-dorligi va samaradorligini oshirish, axborot mahsulotlari va xizmatlari-ning sifatini yaxshilash, mijozlarga xizmat ko'rsatish va samaradorligini oshirishga zamin yaratib beradi.

Sug'urta marketing axborot tizimi zarur dasturiy ta'minotdan foydalanishga asosan, mijozlarga xizmat ko'rsatuvchilarga vaqtini sezilarli darajada kamaytirish, ularning xizmat darajasini sezilarli darajada oshirish, individual texnologik jarayonlarni o'zgartiradi. Bizning fikri-mizcha, sug'urta marketing axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning asosiy vazifalari bo'lib quyidagilar hisoblanadi:

- an'anaviy axborot jarayonlari va operatsiyalarini bajarishda mehnat xarajatlarini kamaytirish;
- axborotlarni qayta ishlash va o'zgartirishni jadallashtirish;
- statistik tahlil qilish, buxgalterlik va hisobot axborotlari aniqligini oshirish imkoniyatlarini kengaytirish;
- mijozlarga xizmat ko'rsatishning samaradorligi va sifatini oshirish;
- axborot resurslaridan keng foydalanish uchun imkoniyatlar yaratish;
- ma'lumotlar bilan almashish, korporativ va boshqa loyihalarda ishtirok etishga ko'maklashish imkoniyatlarini kengaytirish.

Undan ko'rinib turibdiki, marketing axborotlarini yig'ish mantiqan bir-biri bilan bog'liq bosqichlardan iborat bo'lib, ularning har birini jiddiy va yuqori darajada tashkil qilish talab qilinadi, aks holda birorta bosqichda yo'l qo'yilgan kamchilik keyingi bosqichlarning ham sifat darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Marketing axborotlarini yig'ishga bir ehtimoliy hol sifatiga muno-sabatda bo'lib, ularni birorta savol tug'ilganda izlashni boshlasak, unda quyidagi jiddiy muammolarga duch kelishimiz mumkin:

- oldin olib borilgan marketing tadqiqotlari natijalari foydalanish uchun noqulay shaklda saqlanishi mumkin;
- marketing axborotlarini yig'ish va axborot oqimlaridan keng foydalanish tizimlashtirilmagan holda amalga oshirilishi mumkin;
- yangi marketing tadqiqotlarini o'tkazish lozim bo'lganda vaqtdan kechi-kishlar ko'zga tashlanadi;
- kompleksli tahlillarni amalga oshirish uchun ayrim vaqt davrlari bo'yicha ma'lumotlar bo'lmasligi kuzatiladi;
- qabul qilingan qarorlar va marketing rejalari hamda natijalari samarasiz tahlil qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, sug'urta kompaniyalari tomonidan olib boriladigan marketing tadqiqotlari doimiy ravishda faoliyat ko'rsatayotgan integrallashgan axborot jarayonlarining ajralmas qismi sifatida ko'rish lozim. Sug'urta kompaniyasi tashqi muhitda bo'layotgan o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borish tizimini o'z faoliyatida jo-riy qilishi shart bo'lib, ulardagi axborot oqimlarini ma'lumotlar bazasida saqlab borib, ular asosida kelajakda turli tahlillarni amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Sug'urta kompaniyasining marketing rejasi aniq bo'lgandan so'ng MAT yordamida marketing faoliyatining axborotlarga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq qondirish mumkin bo'ladi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, sug'urta kompaniya-sidagi mavjud axborot oqimlarining hajmi, davriyligi va dolzarbligi hamda moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda MAT kompyuterlashtirilgan va kompyuterlashtirilmagan ko'rinishda bo'lishi ham mumkin.

Tadqiqotlarimiz hozirgi iqtisodiyotni raqamlashtirishda axborotlar-ning ma'nan eskirishi yuqori sur'atlar bilan borayotganini ko'rsatmoqda, shuning uchun ham shunday axborot tizimlarini loyihalashtirish va amaliyotga keng joriy qilish kerakki, ular axborotlardan foydalanish vaqt-larini qisqarishini ta'minlab berishi lozim. Buning uchun marketing axborotlari yuqori kategoriyaga, ya'ni bilimlar kategoriyasiga o'tishi kerak bo'lib, ular asosida sug'urta kompaniyasi yuqori rahbariyati samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishlari uchun keng foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Laudon K.C., Laudon J.P. Management Information Systems. Managing the digital firm / 12th edition. New York: Prentice Hall. 2016. 677 p.
2. Kenneth C. Jane P. Menedjment information systems. Managing the Digital Firm. Printed and bound by Courier Kendalville in United States of America. Pearson Education Limited 2016.– P. 675.
3. Божко В.П. Информационные технологии в статистике. М.: МЭСИ, 2004. - 128 с., Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем / А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.
4. Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки / В.В. Дик. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 300 с.
5. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Советующие информационные системы в экономике: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 258 с.
6. Гуломов С.С., Бегалов Б.А. Informatika va axborot texnologiyalari Дарслик, “Фан” нашриёти, 2010 й., 685 б.
7. Алимов Р.Х., Ходиев Б.Ю. Ахборот-коммуникациялар бозори: шаклланиш, тенденциялар, эконометрик моделлаштириш ва ривожланиш. Монография. Тошкент. ФАН. 2001.
8. Кучкаров Т. С. Рақамли иқтисодиёт шароитида Ўзбекистон Республикаси ғазначилиги ахборот тизимини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Т. : 2019. - 258 б.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

